

Boekbespreking

J. van der Hilst

De verdeling van de toekomstige aandelenprijzen

Op 12 mei 1989 verdedigde Dr. J. van der Hilst aan de Katholieke Universiteit Brabant zijn proefschrift met bovenvermelde titel. De promotor was Prof. Dr. S. E. de Jong.

Van der Hilst heeft zijn probleemstelling als volgt geformuleerd: 'Is het mogelijk de verdeling van de aandelenprijzen op ieder willekeurig tijdstip in de toekomst weer te geven?' (p. 170; zie ook p. 2). Van der Hilst concludeert op basis van zijn in de dissertatie weergegeven onderzoeken dat dit inderdaad het geval is indien aan een aantal veronderstellingen is voldaan: 'de voornaamste veronderstelling houdt in dat de logaritmen van de aandelenopbrengsten normaal verdeeld zijn' (p. 170). Dit houdt tevens in dat de verdelingen van de toekomstige aandelenprijzen lognormaal zijn.

Uit empirisch onderzoek, verricht op de Amsterdamse effectenbeurs (zie hoofdstuk 2), blijkt dat de (feitelijke) verdeling van de aandelenprijzen (en dus de bijbehorende aandelenrendementen) op enig tijdstip in de toekomst niet lognormaal is; de normaliteitshypothese moet 'op statistische gronden' (p. 26) worden verworpen. Verder concludeert Van der Hilst op basis van door hemzelf en anderen verricht onderzoek dat opeenvolgende rendementen onafhankelijk van elkaar zijn (gemiddeld genomen is er in slechts 10% van de onderzochte prijsreeksen sprake van significante autocorrelatie; in zijn correlatie-onderzoek heeft Van der Hilst gebruik gemaakt van 'time-lags' van 1 tot 10 dagen). Uit tabel 2.1, p. 14 blijkt echter dat de autocorrelatie wel degelijk significant is als alleen een time-lag van 1 dag wordt beschouwd; een resultaat dat ook niet strookt met een normaliteitsaannname, die mede gehanteerd wordt op basis van de centrale limietstelling. Maar 'omdat de fi-

nancieringstheorie voor een groot deel gebaseerd is op normaliteit' en 'de "economische" voordelen van normaliteit waarschijnlijk veel groter zijn dan de nadelen die de statistiek ons levert' (p. 26), gaat Van der Hilst in de rest van zijn studie toch uit van normaliteit.

Met deze redenering brengt Van der Hilst naar mijn mening zichzelf enigszins in de problemen. Hoewel Van der Hilst (statistisch) niet kan aantonen dat toekomstige aandelenprijzen lognormaal verdeeld zijn, gaat hij er op economische gronden toch vanuit. Hij gebruikt vervolgens bekende theorieën uit de financiering en belegging *die uitgaan van dezelfde normaliteitsaannahme* om, met behulp van waarnemingen uit de praktijk, meer te kunnen zeggen over de verdeling van de toekomstige aandelenprijzen en over de veranderingen daarvan bij wijzigingen van bepaalde relevante variabelen. Dat is als zodanig zeer relevant onderzoek, maar staat mijns inziens op gespannen voet met de eerder vermelde probleemstelling, die juist de bepaling van de verdeling als centraal punt bevat.

In hoofdstuk 2 komt de feitelijke rendementsverdeling (en de daaruit voortvloeiende verdeling van de toekomstige aandelenprijzen) aan de orde, wat leidde tot de in het bovenstaande vermelde conclusies. In de daaropvolgende hoofdstukken 3 t/m 8 wordt vervolgens niettemin uitgegaan van lognormaliteit van de toekomstige verdeling van de aandelenprijzen.

In hoofdstuk 3 wordt onderzocht welke portefeuille het best zou kunnen dienen als benadering voor de 'marktportefeuille' uit het Capital Asset Pricing Model (CAPM). Daartoe wordt een aantal eigenschappen van diverse feitelijk bestaande en theoretische marktindices beschouwd. De voor- en nadelen van Nederlandse indices worden vergeleken met de voor- en nadelen van internationale indices en er worden twee nieuw ontwikkelde indices geïntroduceerd: de Tilburg-Amsterdam Marktindex, gewogen (TAM), en ongewogen (TAM-O). Aan deze indices kleven volgens Van der Hilst minder nadelen dan aan de ten tijde van het schrijven van

de dissertatie in Nederland gebruikte marktindices. Ook de waargenomen verdelingen van deze indices wijken af van de normale verdeling, maar Van der Hilst plaatst daarbij dezelfde kanttekening als bij de eerder geconstateerde afwijking van normaliteit van de empirische verdelingen van toekomstige aandelenprijzen. Overigens had Van der Hilst in dit hoofdstuk naar mijn smaak meer aandacht kunnen besteden aan de gevoerde wetenschappelijke discussie betreffende de verschillen tussen de TRA (Tilburg-Rotterdam-Amsterdam)-index en de reeds genoemde TAM en TAM-O indices. Verder zou vermelding van het door Wijmenga (1986) ontwikkelde classificatieschema ter plaatsbepaling en evaluatie van diverse indices in het kader van dit hoofdstuk een goede aanvulling zijn geweest.

Met behulp van de TAM en de TAM-O als benaderingen voor de theoretische marktportefeuille worden in hoofdstuk 4 de β 's van Nederlandse aandelen bepaald. Daartoe wordt het 'marktmodel' gebruikt (en wordt dus impliciet van normaliteit uitgegaan). Zowel de stabiliteit als de stationariteit en de voorspelbaarheid van de β 's worden onderzocht. Er blijkt geen stabiliteit te zijn; β 's, berekend met behulp van dagrendementen nemen andere waarden aan dan β 's, berekend over dezelfde periode, maar nu met behulp van weekrendementen. De β 's blijken ook niet stationair te zijn en dat betekent dat toekomstige β 's niet goed met historische β 's te benaderen zijn. Daarmee wordt de voorspelbaarheid ook problematisch. Uit dit onderzoek kan naar mijn mening weinig geconcludeerd worden over de verdelingen van de aandelenprijzen in de toekomst; het feit dat de β 's niet aan vereiste eigenschappen voldoen, kan evenzeer liggen aan een niet juiste modelspecificatie of andere empirische afwijkingen van de theoretisch benodigde vooronderstellingen. Het verrichte onderzoek met betrekking tot de marktindices en de β 's is op zichzelf uitermate interessant maar leert ons niet veel over de verdeling van de toekomstige aandelenprijzen.

In de hoofdstukken 5, 6 en 7 wordt getracht met behulp van de optie-theorie iets meer te zeggen over die verdeling. Van der Hilst doet dit met behulp van de analyse van call-opties op gewone aandelen. Ook hier komt echter het reeds in het begin van deze boekbespreking gesignaleerde probleem om de hoek kijken: de optiewaarderingsformule van Black en Scholes gaat uit van lognormaliteit van de aandelprijs op enig moment in de toekomst en daarmee is het empirische aspect van de probleemstelling weggedefinieerd. Afgezien daarvan komen in deze hoofdstukken enkele interessante zaken aan de orde.

Vanuit het zogenaamde binomiale model van Cox, Ross en Rubinstein wordt het Black-Scholes model voor de bepaling van de theoretische prijs van een call-optie toegelicht. Ook wordt de bepaling van de zogenaamde *impliciete* variantie toegelicht: dit is die variantie die de theoretische modelprijs van de optie gelijk doet zijn aan de marktprijs. Indien men die impliciete variantie als benadering van de feitelijke variantie wil gebruiken, moet men ervan uitgaan dat het model een adequate beschrijving van de werkelijkheid geeft (slechts dan kan de impliciete variantie beschouwd worden als de variantie, die kennelijk in de markt 'leeft'). Indien dat namelijk niet het geval is, vinden alle vertekeningen hun weerslag in de berekende impliciete variantie, en krijgt deze het karakter van een 'sluitpost' van het model hetgeen wezenlijk iets anders is dan de variantie die in de markt 'leeft'. De impliciete variantie methode wordt toegelicht met behulp van gegevens ontleend aan de European Options Exchange (EOE) te Amsterdam. Uit zijn onderzoek concludeert Van der Hilst dat 'indien men het gewogen gemiddelde van alle waarden van de impliciete variantie wil benaderen, dan volstaat het de impliciete variantie te nemen van de langstlopende opties, die "at" – of net "in – the money" zijn' (p. 114). Of dit vervolgens een goede benadering is van de werkelijke variantie, valt naar mijn mening vanwege genoemde redenen te bezien.

Uit de literatuur was reeds bekend dat de factor $N(d_2)$ uit de optie-waarde-

ringsformule van Black en Scholes in een *risiconeutrale* wereld de kans weergeeft dat een call-optie op een aandeel 'in the money' eindigt. Van der Hilst gaat vervolgens na hoe in die (theoretische gedachten-)wereld deze kans verandert als er wijzigingen plaatsvinden in relevante variabelen (resterende looptijd, prijs van het onderliggende aandeel, uitoefenprijs, variantie van het logaritmisch rendement op het onderliggende aandeel). De resultaten daarvan worden weergegeven in een aantal overzichtelijke tabellen. Aangezien echter de 'werkelijke' wereld meer het karakter vertoont van een risico-averse wereld heeft Van der Hilst een nieuwe factor $N(d_3)$ berekend die in zo'n risico-averse wereld de kans weergeeft dat de optie 'in de money' eindigt. Deze $N(d_3)$ is wezenlijk anders dan de $N(d_2)$ en is ook niet rechtstreeks 'terug te vinden' in de formule van Black en Scholes. Ook in dit geval geeft Van der Hilst weer aan hoe deze kans verandert als belangrijke relevante variabelen zich wijzigen.

We leren hier dan uit wat er gebeurt met de kans dat de optie in the money eindigt als dergelijke wijzigingen optreden. Men moet zich daarbij wel realiseren dat dit nog niet genoeg informatie verschaft over de richting waarin de *prijs* van de optie zich dan beweegt (een toename van de kans dat de optie 'in de money' eindigt hoeft bijvoorbeeld nog niet te betekenen dat de prijs ook stijgt). Wellicht ten overvloede vermeld ik hier nog eens dat door het gebruik van de Black-Scholes formule reeds is uitgegaan van een lognormale verdeling van de toekomstige aandelprijs. Mede bezien in het licht van de empirische resultaten aangaande die verdeling, zoals weergegeven in hoofdstuk 2, is het maar zeer de vraag of die berekende kans (' $N(d_3)$ ') een goede benadering is van de werkelijke kans. De (theoretische) verdeling van de toekomstige aandelprijs kan echter beter in kaart gebracht worden; er wordt wat meer expliciete informatie verstrekt, hoewel in principe de bekende statistische parameters volstaan.

Ik kom tot enkele slotopmerkingen. Van der Hilst heeft (vaak in samenwer-

king met zijn collega Dorsman) zeer veel empirisch werk verricht betreffende aspecten van de beleggings- en financieringstheorie. Dit heeft geleid tot vele publikaties. De neerslag van dit omvangrijke werk is terug te vinden in het onderhavige proefschrift. Dit heeft geleid tot een dissertatie met een wat hybride karakter, waarbij de indruk bestaat dat de probleemstelling geformuleerd is om het reeds voltooide omvangrijke empirische werk van een kader te voorzien. Mijs inziens was dat niet nodig geweest. Van der Hilst had de afzonderlijke onderzoeken in zijn boek kunnen opnemen zonder expliciet deze niet geheel relevante probleemstelling te formuleren. Het had dan het karakter gekregen van een compilatie van onderzoeken naar theoretische en praktische aspecten van aandelen(-prijzen) en opties en zou als zodanig ook een interessante publikatie geweest zijn.

Literatuur

- Black, F. en M. Scholes (1973), 'The Pricing of Options and Corporate Liabilities' *Journal of Political Economy*, 81, pp. 637-654.
- Cox, J. C., S. A. Ross en M. Rubinstein (1979), 'Option Pricing: A Simplified Approach' *Journal of Financial Economics*, 3, pp. 67-77.
- Wijmenga, R. Th. (1986), *Beleggingsadviezen en Buitengewoon Rendement. Een Onderzoek naar de Efficiëntie van de Amsterdamse Effectenbeurs*, Rotterdam, Erasmus University Press.

Drs. P. P. M. Smid

Drs. P. P. M. Smid, geboren 1958, studeerde economie aan de Rijksuniversiteit Groningen (hoofdvak Bedrijfseconomie). Doctoraal examen 1986. Thans werkzaam als universitair docent ondernemingsfinanciering aan de Faculteit der Economische Wetenschappen (vakgroep Bedrijfseconomie) van de RUG.